

ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYANING IJTIMOIIY MOHIYATI

Erkaboyev Oybek Muxammadjonovich, Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

1.Gmail: oerkaboyev@gmail.com

2.E-mail: beliyvolk911@email.ru

ANNOTATSIYA

Jismoniy tarbiya umummadaniyatning tarkibiy qismi sifatida amaliy jihatdan o'z mazmuniga ega. Maqolada jismoniy tarbiya va sportning ta'lim-tarbiyadagi ijtimoiy mohiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, ta'lim-tarbiya, aqliy tarbiya, estetik tarbiya, mehnat tarbiyasi, harbiy-chaqiriq punktlari.

АННОТАЦИЯ

Физическое воспитание как часть общей культуры имеет практическое значение. В статье рассматривается социальная значимость занятий физической культурой и спортом в образовании.

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, воспитание, духовное воспитание, эстетическое воспитание, трудовое воспитание, призывные пункты.

ABSTRACT

Physical education as a part of the general culture has practical significance. The article deals with the social significance of physical culture and sports in education.

Key words: physical education, sports, education, spiritual education, aesthetic education, labor education, recruiting offices.

KIRISH

Jismoniy tarbiya pedagogik jarayon hisoblanib, u keng qamrovli ta'lim-tarbiya, sog'lomlashtirish va mehnatga tayyorlash kabi muhim jarayonlar o'z ichiga oladi: Jismoniy tarbiyaning ijtimoiy ahamiyati deganda quyidagi bog'liqliklar va vazifalarni tushunish lozim: uning aqliy, estetik va mehnat tarbiyasi bilan bog'liqligiga qisqacha ta'sir berish mumkin. Jismoniy tarbiya har bir soha yoki jarayonning mazmuni va yo'nalishiga qarab, aqliy tarbiyani rivojlantirishda xizmat qiladi. Masalan: sportda yoki harbiy xizmatning yagona to'siqlardan o'tish mashiqida harbiy xizmatga tayyorlanayotgan o'spirinlar yo'lida uchraydigan to'siqlar to'g'risida ma'lumotlarga egaligi aqliy jihatdan boshqarilishini his etishdir. Jismoniy tarbiyaning ijtimoiy mohiyati deganda mehnat qilish qobiliyati oshishi tushuniladi. Bunda ishlab chiqarish gimnastikasi, oraliq-tanaffuslarda turli xil mashq

o'yinlar, dam olish kuni sport mashg'ulotlari, sayohatlar va boshqa bevosita xizmatlar ko'zda tutiladi. Estetik tarbiyani amalga oshirishda jismoniy tarbiyaning o'rni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu kuch, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik kabi sifatlarda ifoda etiladi. Harbiy xizmatda jismoniy sifatlarning naqadar muhim ahamiyat kasb etishi, shu sababdan bo'lajak vatan himoyachilarini jismoniy chiniqtirish yo'llarida ham jismoniy mashqlardan keng foydalaniladi. Bunda yugurib kelib uzunlikka sakirash, 300 metrga yugurish, suvda 50 metr masofaga suzish, turnikda tortinish, mokkisimon yugurish va boshqa jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari bilan bog'liq.

Jismoniy tarbiya va sportdan to'g'ri foydalanishda tabiatning sog'lomlashtiruvchi ta'sir kuchlari (suv, havo, quyosh) hamda gigienik talablarga to'la rioya qilinadi. Shu sababdan ham jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy-tarbiyaviy xususiyatlarida inson faoliyati bilan bog'liq bo'lgan tabiiy hamda maxsus jarayonlar mujassamlashdan.

Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy tarbiyaviy xususiyatlarini rivojlantirish tadbirlari muhim ahamiyat kasb etuvchi ijtimoiy pedagogik jarayondir. Shu asosda jismoniy tarbiya va sport sohasida ixtisosli kadrlar tayyorlash bugungi kunda muhim jarayon hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida jismoniy tarbiya va sport harakatidagi ehtiyojlarni qondirish, o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy sharoitlarini yanada yaxshilash bilan bog'liq. Bu yo'lda Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan tadbirlar o'zining yuqori darajadagi samaralarini bermoqda. Shu sababdan yoshlarni hamda aholining barcha qatlamlarida jismoniy tarbiya va sportning u yoki bu turi bilan shug'ullanuvchilar soni tobora ko'paymoqda. Bu esa jismoniy tarbiya va sportdagi ijtimoiy-tarbiyaviy xususiyatlarining mohiyatlaridan darak. Mamlakatimizda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlariga jiddiy e'tibor berilib, eng avvalo mahallalar, ta'lim muassasalarida, ishlab chiqarish korxonalarida, ta'lim-tarbiyaga oid ishlarni kuchaytirishga katta e'tibor berilmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik tushunchalari va unga doir amaliy tadbirlar, asosan quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

1. Barcha umumta'lim maktablarda o'smirlar bilan ularni harbiy xizmatga chaqirishgacha bo'lgan harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarini paxta o'lish.
2. Harbiy tashkilotlarga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkilotining faoliyat yuritishi.

3. Tuman-shahar mudofaa ishlari bo'limlarining faoliyati

4. Mahallalar va oilalar.

Yuqorida ta'kidlangan yo'nalishlarda harbiy-jismoniy tayyorgarlik tadbirlari mazmunida jismoniy mashqlar, sport, sayohat (turizm, chamalab topish, belgilash va h.k.) va xalq milliy o'yinlaridan maqsadli foydalanilmoqda. Ularning ba'zilariga qisqacha tavsif berish mumkin:

1. Jismoniy tarbiya darslari. Umum ta'lim maktablarining yuqori sinflari va o'rta maxsus o'quv yurtlarida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslarining mazmuni, asosan o'quvchi-yoshlarni jismonan barkamol bo'lish va chiniqishiga qaratilgan. Bunda gimnastika, yengil atletika, suvda suzish, kurash va boshqa sport turlarining elementlaridan foydalaniladi.

2. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik darslarida maxsus texnik va taktik tayyorgarliklar mazmunida jismonan chiniqish ham o'z o'rniga ega. Bunda turnikda tortilish, osilib chiqish, aylanish, o'rta va uzoq masofalarga yugurish, suvda suzish, bilak kuchini sinash, to'siqlardan sakrab o'tish va boshqa mashqlar keng qo'llaniladi.
3. Harbiy chaqiriq punktlarida (tuman-shahar mudofaa bo'limlari) jismoniy tayyorgarlikni sinov tariqasida tekshirish va bo'lajak harbiy xizmatchilarni maxsus jismoniy tayyorgarliklarga o'rgatish mashg'uloti tashkil etiladi.
4. Harbiy qismlar, bo'linmalardagi turlar hamda ixtisosliklarga qarab, harbiy-jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkaziladi.
5. Ofitserlar va katta ofitserlar bilan doimiy ravishda o'tkazib boriladigan jismoniy tayyorgarlikni ta'minlovchi mashg'ulotlar.

XULOSA

Yuqorida ta'kidlangan yo'nalishlardagi harbiy-jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining asosiy maqsadi shundaki, xizmatchi va askarlarning harbiy-jismoniy tayyorgarligi Vatan mudofaasi uchun qo'llanilishi bilan bir qatorda, shaxsiy tarkib va barcha a'zolarining sog'lom bo'lishini taminlashga ham qaratiladi. Bu jihatlar o'z navbatida har bir xizmatchi va askarning ma'suliyatini oshirish, Vatan va xalq oldidagi burchlarini sadoqat bilan bajarishga safarbar etadi. Bu jismoniy tarbiya vositalarining (mashqlar o'yinlar, sport va h.k.) ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyatidan dalolat beradi. Shu sababdan o'quvchi-yoshlar va talabalar o'quv jarayonlarida jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishni odat qilib olishlari zarur. Shuningdek, jismoniy tarbiya va sportning harbiy-jismoniy tayyorgarlikdagi ahamiyatini o'rganish, ularni yoshlarga singdirish yo'llarini topishlari kerak.

FOYDANLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ханкельдиев Ш.Х., Абдуллаева А.А. Проблемы построения нормативных основ государственных стандартов по физическому воспитанию. //«Фан-спорта» 2005 № 1 – с. 20-23.
2. .Ханкельдиев Ш.Х., Ким В.Г., Турсунов У.Т. Улучшение нормативного содержания программ по физкультуре разных типов учебных заведений – эффективный путь физического совершенствования учащейся молодежи. //Мат.Всесоюзной науч. конф. Ереван - 1992 - с. 76-83.
3. Ханкельдиев Ш.Х. Педагогические особенности физического воспитания учащейся молодежи в регионах с жарким климатом. Автореф. дис..докт..пед. наук. М. 1991 – 43 с.
4. .Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи (Монография) Ташкент 2018 – 412 с.

5. Хайдаров К.С. Методика повышения физической подготовленности учащихся в условиях школы-интерната. Автореф. дис...канд. пед. наук. - Т.: - 1998. - 19 с.